

NEMIS VA O‘ZBEK BADIY MATNLARIDA EKVIVALENTSIZ MAISHIY LEKSIKANING QO‘LLANILISHI

Tohir Alimov

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279725>

Annotatsiya. Badiiy adabiyot til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini aks ettiruvchi eng muhim sohalardan biridir. Ushbu tezisdagi nemis va o‘zbek badiiy matnlaridagi ekvivalentlik maishiy leksika qiyosiy-chog‘ishtirma usulda o‘rganiladi. Maishiy leksika deganda kundalik turmush, oilaviy hayot, ovqatlanish odatlari, ijtimoiy munosabatlar va milliy an‘analarga oid so‘z va iboralar tushuniladi. Ekvivalentlik esa bir tildagi so‘zning boshqa tilda to‘liq semantik va elmadaniy muqobiliga ega emasligini bildiradi. Qiyosiy tahlil usuli ikki til va madaniyatdagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlashga yordam beradi. Nemis adabiyoti individualizm va psixologik chuqurlikka, o‘zbek adabiyoti esa jamoaviylik va oilaviy qadriyatlarining aks ettirilishiga moyil. Ushbu farqlar maishiy leksikaning funksiyasi va stilistik rolida ham namoyon bo‘ladi.

Kirish so‘zlar: nemis tili, o‘zbek tili, maishiy leksika, ekvivalentlik leksika, badiiy matn.

Ekvivalentlik leksika (lacuna) tilshunoslikda bir tilda mavjud bo‘lib, boshqa tilda to‘g‘ridan to‘g‘ri muqobili yo‘q bo‘lgan birliklardir. Maishiy leksika sohasida bu ko‘pincha milliy madaniyatning o‘ziga xos elementlariga bog‘liq. Nemis tilida *Gemütlichkeit*, *Kaffeeklatsch*, *Brotzeit* kabi so‘zlar, o‘zbek tilida esa *dasturxon*, *palov*, *mehmonnavozlik* kabi iboralar ekvivalentlikdir. Qiyosiy jihatdan, nemis leksikasi ko‘proq shaxsiy qulaylik va ijtimoiy marosimlarga, o‘zbek leksikasi oilaviy va jamoaviy birlikka qaratilgan. Masalan, nemischa *Gemütlichkeit* so‘zi uy issiqligi va ruhiy farovonlikni, o‘zbekcha *palov* yoki *dasturxon* esa oilaviy yig‘in va mehmondo‘stlikni ifodalaydi.

Madaniy kontekst va semantik xususiyatiga ko‘ra maishiy leksikaning farqli funksiyalari mavjud. Nemis madaniyatida *Kaffee und Kuchen* (tushdan keyin qahva va mazali pishiriq) oilaviy dam olish va ijtimoiy muloqotning ramzi bo‘lsa, o‘zbek madaniyatida *palov*, *osh tayyorlash* yoki *choyxona* butun oilaviy birlik va hamjihatlikni, biror bir yig‘ilish yoki hamkorlikni anglatadi. Bu farqlar tarjima va adabiy tahlilda muhim muammolarni keltirib chiqaradi.

Tarixiy va ijtimoiy kontekst nemis adabiyotida maishiy leksika XIX-XX asr burjuaziya hayotini tasvirlashda keng qo‘llanilgan. Tomas Mannning “Buddenbrokklar” romanida oilaviy kechki ovqatlar, dam olish kunlari va ijtimoiy marosimlar orqali nemis jamiyatining qadriyat tizimi ochib beriladi. Masalan, *Sonntagsbraten* (yakshanba kuni qovurilgan go‘sht) iborasi oilaviy birlik va an‘anaviy dam olishni ramziylashtiradi. Bu so‘z o‘zbek tilida oddiy “yakshanba ovqati” deb tarjima qilinishi mumkin, ammo nemis madaniyatidagi diniy va ijtimoiy ahamiyati yo‘qoladi.

Psixologik va stilistik nuqtai nazardan nemis yozuvchilari maishiy leksikani qahramonlarning ichki dunyosini tasvirlash uchun ishlatadi. Hermann Hessening “Siddxarta” asarida oddiy maishiy lahzalar (masalan, daryo bo‘yida choy ichish) falsafiy mulohazalar bilan bog‘lanadi. *Gemütlichkeit* so‘zi nafaqat jismoniy qulaylik, balki ruhiy totuvlikni ham anglatadi.

Qiyosiy tahlilda ko‘rinadiki, nemis adabiyotida maishiy leksika ko‘proq individual tajribaga, o‘zbek adabiyotida esa ijtimoiy munosabatlarga xizmat qiladi.

Milliy an‘ana va turmush tarzi o‘zbek adabiyotida maishiy leksika xalq og‘zaki ijodi va an‘anaviy turmush bilan chambarchas bog‘liq. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida *dasturxon yozish, palov pishirish, somsa tayyorlash* kabi iboralar o‘zbek oilasining kundalik hayoti va mehmondo‘stligini tasvirlaydi. *Palov* so‘zi nafaqat taom nomi, balki bayram, to‘y va yig‘inlarning ramzi hisoblanadi. Bu nemis tilida oddiy “Reisgericht” - ‘guruchli taom’ deb tarjima qilinishi uning madaniy ahamiyatini yo‘qotadi.

Shuningdek o‘zbek adabiyotida maishiy leksika ijtimoiy va axloqiy ijhatdan ko‘pincha axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy normalarni ochib berishga xizmat qiladi. Masalan, mehmonnavozlik tushunchasi o‘zbek xalqining eng muhim fazilatlaridan biri bo‘lib, adabiy matnlarda mehmon kutish odatlari orqali jamiyatning birdamligi tasvirlanadi. Qiyosiy jihatdan, nemis adabiyotidagi “Gastfreundschaft” – ‘mehmondo‘stlik’ so‘zi mavjud bo‘lsa-da, u o‘zbekcha “mehmonnavozlik”dagidek chuqur oilaviy va jamoaviy majburiyatni o‘z ichiga olmaydi.

Nemis va o‘zbek badiiy matnlarida ekvivalentsiz maishiy leksika milliy o‘ziga xoslikni saqlash va madaniy kodlarni uzatish vositasi sifatida xizmat qiladi. Qolaversa, ovqatlanish odatlari (nemis “Kaffee und Kuchen” va o‘zbek “choyxona”) ijtimoiy muloqotning muhim qismi sifatida tasvirlanadi. Har ikki tilida maishiy leksika qahramonlarning ijtimoiy mavqeini va madaniy muhitini ochib berishda ishlatiladi.

Nemis adabiyotida maishiy lahzalar falsafiy mulohazalar bilan bog‘lansa, o‘zbek adabiyotida axloqiy va ijtimoiy normalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Nemis matnlarini o‘zbek tiliga o‘tkazishda transliteratsiya va izoh ko‘proq qo‘llaniladi, o‘zbek matnlarini nemis tiliga o‘tkazishda esa tasviriy tarjima va kontekstual izohlar talab qilinadi.

Semantik yo‘qotishlar ekvivalentsiz leksikani tarjima qilishda madaniy va emotsional mazmunning yo‘qolishi asosiy muammo. Masalan, nemis “Kaffeeklatsch” (ayollarning tushdan keyin qahva ichib g‘iybat qilishi) iborasini o‘zbek tilida “choyxona suhbat” deb tarjima qilish uning ijtimoiy sinfiy va gender xususiyatlarini yo‘qotadi.

“Palov” so‘zini nemis tilida “Palov (usbekisches Nationalgericht)” deb berish, “Mehmonnavozlik”ni “herzliche Gastfreundschaft mit traditionellen Ritualen” deb ifodalash mumkin. Nemischa “Gemütlichkeit”ni o‘zbek tilida “uy issiqligi va ruhiy totuvlik” deb tasvirlash, nemis-o‘zbek tarjimalarida izohli usullar, o‘zbek-nemis tarjimalarida esa tasviriy usullar samaraliroq.

Demak xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, nemis va o‘zbek badiiy matnlarida ekvivalentsiz maishiy leksika milliy madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim vositadir. Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, nemis adabiyoti individual tajriba va psixologik chuqurlikka, o‘zbek adabiyoti esa ijtimoiy munosabatlar va jamoaviy qadriyatlarining tasviriga moyil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mann T. Buddenbrooks. – Berlin: Fischer Verlag, 1997. –768 S.
2. Qodiriy A. O‘tkan kunlar. –Toshkent: Sharq nashriyoti, 2018. – 384 b.
3. Hesse H. Siddhartha. – Berlin: Fischer Verlag, 1922. –174 S.
4. Kristeva J. A Semiotic Approach to Literature and Art. – New York: Columbia University Press, 1980.

5. Lotman Y.M. A Semiotic Theory of Culture. – London: I.B. Tauris, 1990.
6. Bakhtin M.M. The Dialogic Imagination. –Austin: University of Texas Press, 1981.
7. Eco U. On Translation. –London: Routledge, 2002.
8. Umarov A. O‘zbek tilining leksikologiyasi. –Toshkent: Fan nashriyoti, 2010.
9. Duden. Die deutsche Rechtschreibung. –Mannheim: Dudenverlag, 2015.